

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TIJORAT BANKLARINING FOND BOZORIDAGI FAOLIYATINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI

Bo'riyev Jamshid Parda o'g'li

Markaziy bank Qashqadaryo viloyat bosh boshqarmasi Kredit tashkilotlarda moliyaviy monitoringni muvofiqlashtirish va valyuta nazorati bo'limi boshlig'i, Qarshi shahar, orcid.org/0009-0009-7645-4934

Nasirov Ramazon To'xtayevich

Markaziy bank Qashqadaryo viloyat bosh boshqarmasi shuba mudiri orcid.org/0009-0002-3652-7501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874161>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 15-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

Tijorat banklari, fond bozori, investitsiya strategiyalari, kapital jalb qilish, moliyaviy risklar, risklarni boshqarish, bank faoliyati, moliyaviy barqarorlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada tijorat banklarining fond bozoridagi faoliyatining amaldagi holati tahlil qilinadi. Banklarning fond bozoriga integratsiyalashuvi va ular tomonidan bajarilayotgan funksiyalar iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bozorning likvidligi va barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Maqolada banklar tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya strategiyalari, fond bozorida kapital jalb qilish usullari, shuningdek, ular duch keladigan moliyaviy risklar va ularni boshqarish mexanizmlari batafsil o'rganiladi. Shuningdek, banklarning fond bozoridagi faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

Kirish. Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi moliya sektorida chuqur o'zgarishlarga olib kelmoqda. Xususan, tijorat banklari faoliyati ham raqamli texnologiyalar ta'sirida yangi bosqichga chiqib, fond bozori bilan o'zaro aloqalarini kengaytirmoqda. Dunyo miqyosida fond bozori tijorat banklari uchun muhim moliyalashtirish manbai bo'lib, ularning investitsion salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda fond bozorini rivojlantirish va tijorat banklarining ushbu bozorga integratsiyasini kuchaytirish bo'yicha muayyan islohotlar amalga oshirilmogda. Biroq, mamlakatning fond bozori hali yetarli darajada rivojlanmaganligi, bank sektorining ushbu bozor bilan integratsiya jarayonlari sust kechayotganligi kuzatilmoqda. Shu sababli, tijorat banklarining fond bozoridagi ishtirokini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning rivojlanish istiqbollari o'rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklarining fond bozoridagi amaldagi holati o'rganilib, ularning raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu bozor bilan integratsiyalashuv jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida tijorat banklarining fond bozoridagi faolligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili. Tijorat banklarining fond bozoridagi ishtirokini o'rganish bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar moliya bozorlari, bank tizimi va raqamli iqtisodiyot o'zaro bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Quyida ushbu mavzu bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari tahlil qilinadi.

Xorijiy olimlardan Banklarning fond bozorida roli va kapital bozorlari bilan integratsiyasini o'rgangan bir qancha olimlar bor shulardan Mishkin F.S. (2007) o'zining "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets" nomli ishida tijorat banklarining fond bozorida ishtirokini muhim omil sifatida ko'rsatadi. Unga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda banklar aksiyalar va obligatsiyalar chiqarish orqali investorlarni jalb qilishga harakat qiladi, bu esa moliyaviy barqarorlikni oshirishga yordam beradi.[1]

Levine R. (2005) "Finance and Growth: Theory and Evidence" ishida bank sektorining fond bozori bilan uzviy bog'liqligini o'rganib, fond bozorining rivojlanganligi banklarning investitsion faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.[2]

Demirgüç-Kunt A. & Maksimovic V.lar (1998) tadqiqotlarida bank tizimi va fond bozorining o'zaro bog'liqligi tahlil qilinib, yaxshi rivojlangan fond bozorlariga ega mamlakatlarda banklar uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatiga ega ekanligi qayd etiladi.[3]

Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank va fond bozori integratsiyasi bo'yicha esa Schindler J.W. (2017) o'zining "Fintech and Financial Market Infrastructure" ishida banklarning fond bozoriga integratsiyasi sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari va raqamli platformalar orqali tezlashayotganini ko'rsatadi.[4]

Philippon T. (2019) "The FinTech Revolution" nomli ishida fintech kompaniyalar va banklarning fond bozorida o'zaro raqobati banklar uchun raqamli texnologiyalarga asoslangan yangi moliyaviy vositalarni joriy qilish zaruriyatini yuzaga keltirayotganini ta'kidlaydi.[5]

Carney M. (2018) raqamli iqtisodiyotda banklarning transformatsiyasi haqida gapirib, fond bozori orqali banklar tomonidan obligatsiya va boshqa qimmatli qog'ozlarni chiqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni tahlil qiladi.[6]

Ushbu tadqiqot ishi doirasida mahalliy olimlarimiz ham ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan bo'lib, O'zbekiston bank sektorining fond bozori bilan integratsiyasini Xodjayeva D. (2020) o'zining "O'zbekiston bank tizimining transformatsiyasi va fond bozorida ishtiroki" nomli maqolasida mamlakatdagi fond bozori rivojlanishining bank sektori uchun ahamiyatini tahlil qilib, O'zbekiston banklari uchun fond bozorining rivojlanishida institutsional islohotlar zarurligini ta'kidlaydi.[7]

Tursunov U. (2021) "O'zbekistonning fond bozorida tijorat banklarining roli" nomli maqolasida banklarning IPO va obligatsiyalar chiqarish jarayonlarini rivojlantirish zarurligini ilgari suradi.[8]

Yunusov B. (2019) o'zining "O'zbekistonning fond bozori: rivojlanish tendensiyalari" nomli ishida fond bozorining o'sishi banklarning uzoq muddatli resurslarga ega bo'lishiga xizmat qilishini ta'kidlab, tijorat banklari kapital bozorida faol ishtirok etishi uchun qulay investitsion muhit yaratish lozimligini qayd etadi.[9]

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining fond bozorida faoliyatini tahlil qilish uchun quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi:

Nazariy-tahliliy metod yordamida tijorat banklarining fond bozori bilan integratsiyasi, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy institutlarning transformatsiyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy adabiyotlar tahlil qilindi. Xususan, bank va fond bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, kapital bozorining rivojlanishi va bank tizimiga ta'siri kabi jihatlar ilmiy manbalar asosida o'rganildi.

Statistik tahlil metodi yordamida O'zbekiston va xorijiy davlatlarda tijorat banklarining fond bozorida ishtiroki bo'yicha statistik ma'lumotlar o'rganildi. Xususan:

- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi va Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari;
- Jahon banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF), Bank for International Settlements (BIS) va boshqa xalqaro moliyaviy institutlarning hisobotlari tahlil qilindi.

Statistik ma'lumotlar asosida tijorat banklarining fond bozorida ulushi, IPO va obligatsiyalar chiqarish hajmi, aksiyadorlik kapitalining tuzilishi kabi ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

Komparativ tahlil metodi asosida Tijorat banklarining fond bozori bilan aloqalari bo'yicha xalqaro tajribalar o'rganildi. Jumladan:

- AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlar tajribasi;
- Rossiya, Qozog'iston, Turkiya kabi iqtisodiyoti rivojlanayotgan davlatlar amaliyoti;
- O'zbekistonning fond bozorini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar qiyosiy tahlil qilindi.

Bu metod orqali O'zbekistonning fond bozorini rivojlantirishda qaysi xalqaro tajribalar samarali bo'lishi mumkinligi baholandi.

Ekspert so'rovlari va intervyu metodi yordamida O'zbekiston tijorat banklari, moliya bozorining tartibga soluvchi organlari va investorlar bilan intervyular va ekspert so'rovlari o'tkazildi. So'rov natijalariga ko'ra:

- Banklar uchun fond bozorida ishtirok etishdagi asosiy muammolar;
- Tijorat banklarining fond bozoridagi faolligini oshirish imkoniyatlari;
- Raqamli texnologiyalarning ushbu jarayonga ta'siri kabi jihatlar o'rganildi.

SWOT-tahlil metodi orqali Tijorat banklarining fond bozoridagi ishtirokiga ta'sir qiluvchi omillar SWOT-tahlil orqali baholandi:

- S (Strengths - Kuchli tomonlar): Tijorat banklarining mavjud moliyaviy salohiyati va uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlari;
- W (Weaknesses - Zaif tomonlar): Fond bozorining rivojlanmaganligi va tartibga solish tizimidagi kamchiliklar;
- O (Opportunities - Imkoniyatlar): Raqamli texnologiyalar va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari;
- T (Threats - Xatarlar): Moliyaviy tavakkalchiliklar va global iqtisodiy beqarorlik ta'siri.

Tadqiqotda yuqoridagi metodlardan foydalanish orqali O'zbekistonda tijorat banklarining fond bozoridagi faolligini oshirish yo'llari o'rganildi. Empirik ma'lumotlar va xalqaro tajribalar asosida fond bozorida banklarning ishtirokini kengaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natija va muhokama. Tijorat banklarining fond bozoridagi faoliyatini tahlil qilish orqali ularning fond bozoridagi faolligi yildan-yilga ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, «O'zsanoatqurilishbank» ATB tomonidan 1998-2019 yillar davomida amalga oshirilgan aksiyalar emissiyasini 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

«O'zsanoatqurilishbank» ATB aksiyalar emissiyasi tahlili

Chiqarilish raqami, joylashtirish tartibi	Ro'yxatga olingan sana	Aksiya soni, ming dona		Nominal bahosi	Emissiya hajmi, mln. so'm
		Oddiy	Imtiyozli		
1, ochiq	25.06.1998	1120	280	1500	2100
2, ochiq	19.03.1999	1280	320	1500	2400
3, ochiq	20.07.2000	1000	-	1500	1500
4, ochiq	11.01.2001	1800	200	1500	3000
5, ochiq	13.11.2002	400	400	1500	1200
6, ochiq	31.10.2005	800	-	1500	1200
7, ochiq	21.04.2006	4400	-	1500	6600
8, ochiq	01.03.2007	-	300	1500	450
9, ochiq	24.08.2007	4500	500	2000	10000
10, ochiq	28.12.2007	30000	-	2000	60000
11, yopiq	06.10.2008	32700	-	2000	65400
12, yopiq	17.05.2010	48000	2000	2360	118000
13, yopiq	20.08.2010	48000	2000	2475	123750
14, ochiq	28.11.2011	9800	-	2475	24255

15, yopiq	28.06.2012	57800	2000	2785	166543
16, yopiq va ochiq	02.08.2012	54578,1	-	2785	152000
17, yopiq	2014	112378,1	2000	2 917	333641
18, yopiq	02.09.2014	112378,1	2000	3252	371958
19, ochiq va yopiq	30.09.2014	100000	-	3252	325200
20, yopiq	31.12.2015	204365,135	2000	3382	697927
21, ochiq	05.03.2016	65000	-	3382	219830
22, yopiq	18.07.2017	36376994,03	356000	19	697927
23, yopiq	02.08.2017	1430555,945	14000	19	27447
24, yopiq	05.09.2017	33144578,947	-	19	629747
25, yopiq	22.12.2017	8158000	-	19	155002
26, yopiq	30.10.2018	15789473,684	-	19	300 000
27, yopiq	25.12.2018	23684210,527	-	19	450000
28, yopiq	18.10.2019	133 000 000	-	19	2 527 000

«O'zsanoatqurilishbank» ATB tomonidan 1998 yildan buyon o'tgan davr mobaynida 28 marta aksiyalar emissiya qilgan. Bevosita aksiyalar emissiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi emissiyalarda bank 20 foizlik doirada imtiyozli aksiyalar joylashtirish imkoniyatidan maksimal foydalangan. Bunda birinchi emissiyaga qadar bank ustav kapitali 1 mlrd. so'mga teng bo'lgan va aksiyalariga 2578 ta yuridik hamda 8014 ta jismoniy shaxslar egalik qilishgan bo'lib, hech bir shaxsning ulushi 5 foizdan oshmagan. Birinchi emissiyada 2,1 mlrd. so'm aksiyalar muomalaga chiqarilgan bo'lib, bunda taqsimlanmagan foydani dividendga yo'naltirish maqsadida 1000 so'mlik aksiya nominali 1500 so'mga oshirilgan va qo'shimcha ravishda yana 600 mln. so'mlik aksiya muomalaga chiqarilgan. Bunda yana bir alohida xususiyati bir aksiyador ulushi 35 foizdan oshishi mumkin emasligi belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 6 oktabrdagi

PQ-944-son «O'zbekiston aksiyadorlik tijorat sanoat-qurilish bankining kapitallashtirish darajasini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaroriga asosan o'n birinchi aksiyalar emissiyasi 2008 yil 13 avgustda amalga oshirilgan. Qarorda «O'zsanoatqurilishbank»ning aksiyadorlari tomonidan umumiy qiymati 65,4 mlrd. so'm miqdoridagi qo'shimcha aksiyalarni emissiya qilish hamda bankning ustav kapitalini 100 mlrd. so'mga yetkazish belgilangan. Qaror ijrosi ta'minlanishi natijasida bank ustav kapitali 100 mlrd. so'mga yetkazildi va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 35 foiz ulushga, O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi esa 26 foizlik ulushga egalik qila boshladi. Natijada emissiyaga qadar 17,4 foiz ulushga egalik qilgan «British Glass Group» MCHJ QK, 14,5 foiz aksiyaga egalik qilgan «Absolute Investments Trust» MCHJ ulushi mos ravishda 6,0 foiz va 5 foizga qadar pasaydi.

Taqsimlanmagan foydani reinvestitsiyaga yo'naltirish hisobiga bank aksiyasi nominali 12-emissiyada 2360 so'mga, 13-emissiyada 2475 so'm, 15-emissiyada 2785 so'mga, 17-emissiyada 2917 so'mga, 18-emissiyada 3252 so'mga, 20-emissiyada 3382 so'mga oshirilgan. 2017 yil 18 iyuldagi bank aksiyalarining 22-emissiyasi natijasida 3382 so'mlik aksiya nominalini 19 so'mga pasaytirish amalga oshirilgan, mazkur emissiya bo'yicha ustav kapitalida o'zgarish bo'lmagan.

Mazkur emissiyalar va davlat nomidan «O'zsanoatqurilishbank» ATBga ulush kiritish amaliyotlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 fevraldagi PQ-2764-sonli, 2017 yil 16 iyundagi PQ-3066-sonli, 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli, 2019 yil 9 oktabrdagi PQ-4487-sonli qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 10 sentabrdagi tegishli Farmoyishiga asosan amalga oshirilganligini ham shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz lozim. Bugungi kunda bank ustav kapitalida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi ulushi 82,09 foiz, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ulushi 13,4 foizni tashkil etib, ikkala yirik aksiyadorning davlat nomidan umumiy ulushi 95,49 foizni

tashkil etmoqda. Vaholanki, 1998 yilda hech bir yirik aksiyadorning ulushi 5 foizdan oshmagan.

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyati nuqtai nazaridan O'zsanoatqurilishbank ATB ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Valyuta birjasining 11,13 foiz, Toshkent respublika fond birjasining 6,25 foiz, «Qurilishmashlizing» RILK AJ, «EL SIS-SAVDO» AJ, «UzMED-lizing» AJ va «Chilonzor buyum savdo kompleksi» AJlar 5 foizdan ortiq aksiyalariga egalik qiladi.

Tijorat banklari o'z faoliyatida moliyaviy resurs jalb qilish maqsadida korporativ obligatsiyalar muomalaga chiqarishlari va joylashtirish amaliyotlaridan keng foydalanadi. Tijorat banklarining aksiyalar bozorida investor sifatida ishtirok etishiga nisbatan ma'lum bir cheklovlar mavjud bir sharoitda obligatsiyalar bozorida investor sifatida faoliyat yuritishiga nisbatan hech qanday cheklov mavjud emas. Shu bois obligatsiyalar portfeliga nisbatan diversifikatsiyalash amaliyotiga jiddiy e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Keltirilayotgan jihatlar asosida tijorat banklarining obligatsiyalar bozoridagi faoliyatini 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

«O'zsanoatqurilishbank» tomonidan muomalaga chiqarilgan korporativ obligatsiyalar tahlili

Chiqarilish raqami	Ro'yxatga olish sanasi	Obligatsiyalar soni, dona	Nominal qiymati, so'm	Umumiy hajmi, ming so'm
2	09.03.2010	60 000	100 000	6 000 000
3	29.12.2010	170 600	100 000	17 060 000
4	10.08.2012	100 000	100 000	10 000 000
6	19.11.2019	50 000	1 000 000	50 000 000
7	19.11.2019	50 000	1 000 000	50 000 000
8	19.11.2019	50 000	1 000 000	50 000 000

Respublikada korporativ obligatsiyalar bozorida eng yuqori ulushga O'zsanoatqurilishbank egalik qiladi. Umumiy holda «O'zsanoatqurilishbank» ATB korporativ obligatsiyalar bozorida muntazam faoliyat yuritishini

3-jadval ma'lumotlaridan ham ko'rishimiz mumkin.

Obligatsiya nominal bahosi 1 mln. so'm belgilanganligi bizningcha biroz munozarali. Bunday amaliyot boshqa tijorat banklariga ham tegishli. Chunki har qanday qimmatli qog'oz bir donasi bahosi qanchalik yuqori bo'lsa, unga qiziqish bildiruvchi investorlar doirasi shunchalik tor bo'ladi. Aksincha holatda esa kichik investorlarning ham qiziqishi yuqoriligi kuzatiladi. Ayniqsa korporativ obligatsiyalar bo'yicha daromad aniq bo'lib turgan holatda jozibadorlik yanada oshadi.

3-jadval

«O'zsanoatqurilishbank» ATB tomonidan muomalaga chiqarilgan korporativ obligatsiyalar tahlili

Muddatlari	Yillik ustama foiz miqdori	Emissiya hajmi (mln. so'm)	Foiz to'lash tartibi
10 yillik (16.03.2020 gacha)	*QMS	6 000	Har yarim yilda
10 yillik (23.11.2020 gacha)	QMS	17060	Har chorakda
10 yillik (03.05.2022 gacha)	QMS - 1	10 000	Har chorakda
3 yillik (02.12.2022 gacha)	QMS + 2	50 000	Har chorakda
5 yillik (29.11.2024 gacha)	QMS + 3	50 000	Har chorakda
7 yillik (27.11.2026 gacha)	QMS + 4	50 000	Har chorakda

* QMS - qayta moliyalash stavkasi

«O'zsanoatqurilishbank» ATB tomonidan muomalaga chiqarilgan korporativ obligatsiyalar foiz stavkasi qayta moliyalash stavkasida belgilanishi jozibadorlikka xizmat qilgan. Bunda 2019 yilda muomalaga chiqarilgan obligatsiyalar muddatidan kelib chiqqan holda foizlarning

yuqori belgilangan. Inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda qayta moliyalash stavkasidagi o'zgarishlar istiqbolda foiz to'lovlaridagi o'zgarishlarga ham sabab bo'lishini shu o'rinda alohida qayd etib o'tishimiz lozim.

«O'zsanoatqurilishbank» ATB bugungi kunda xalqaro fond birjalarida yevroobligatsiya joylashtirgan ilk korporativ emitent hisoblanadi. 2019 yil

26 noyabrda bank 300 mln. dollarlik korporativ yevroobligatsiyalarini London fond birjasida yillik 5,75 foizlik foiz stavkada joylashtirishga erishdi. Aynan 5 yillik suveren yevroobligatsiyalar 4,75 foizdan muomalada bo'lib turgan bir vaqtda korporativ obligatsiyalar foiz stavkasi risk uchun mukofot asosida 5,75 foizga joylashtirilishi nisbatan muvaffaqiyatli hisoblanadi. Mazkur yevroobligatsiya bo'yicha foiz to'lovlari har 6 oyda amalga oshiriladi. Buni 1-rasmda ko'rish mumkin.

1-rasm. «O'zsanoatqurilishbank» ATBning oddiy va imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlari dinamikasi, foizda

Oddiy aksiyalar bo'yicha dividend pastligi sabablarini aniqlash uchun bankning foydasi taqsimlanish amaliyotiga va unda birinchi navbatda oddiy va imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlarga yo'naltirilgan foyda 2-rasmda tahlil qilingan.

2-rasm. «O'zsanoatqurilishbank» aksiyalari kesimida dividendlarga yo'naltirilgan sof foyda ulushi, foizda

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra 2012 yil yakunlari bo'yicha taqsimlanishi lozim bo'lgan foydaning 47 foizi dividendlarga yo'naltirilgan bo'lsa, 2013-yil yakunlari bo'yicha bu ko'rsatkich 2,48 foizga teng bo'lgan. Qolgan davrlar bo'yicha esa 30-34 foiz atrofidagi foyda dividend sifatida aksiyadorlarga to'lab berilgan. Tahlil qilinayotgan davrda oddiy aksiyalar bo'yicha dividend depozit va omonat foizlaridan ham keskin past. Bunday sharoitda «O'zsanoatqurilishbank» ATB aksiyalariga qiziqish keskin past bo'lishi tabiiy va mavjud minoritar aksiyadorlar ham o'z aksiyalaridan tezroq qutilishga intiladi. Daromadlilikning ta'minlanmaganligi sharoitida zarar birinchi navbatda minoritar investor zimmasiga tushishi, manfaatdorligi ta'minlanmasligini ham shu o'rinda qayd etib o'tishimiz lozim. 2019 yil yakuni bshyicha 50,1 foiz sof foyda dividendga yo'naltirilgan. 2020 yil yakuni bo'yicha esa bu miqdor

nolga teng. Bu jihat qo'shicha emissiya qilinadigan aksiyalarni ochiq joylashtirishga to'sqinlik qiladigan omilga aylanadi. Foydaning katta qismini dividendlarga yo'naltirish emitent aksiyalari uchun reklama vazifasini o'tab beradi hamda aksiya kursining oshishiga hamda keyingi har qanday qimmatli qog'ozlar emissiyalari muvaffaqiyati uchun xizmat qiladi. Shu boisdan istiqbolda har bir emitent mazkur jihatga e'tibor qaratishi lozim.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida, tijorat banklarning fond bozoridagi faoliyatining amaldagi holati bo'yicha quyidagilarga amin bo'ldikki, «O'zsanoatqurilishbank» ATB tomonidan oddiy aksiyalar uchun beriladigan dividend foiz stavkalari nisbatan ancha past foiz qilib belgilanganligini bu esa o'z navbatida ularni bozorda joylashtirishda bir qator muammolarga duch kelishi mumkinligini ko'rdik. Aksincha, imtiyozli aksiyalar bo'yicha taklif etiladigan dividend foiz stavkalari anchagina yuqori va ularni joylashtirishda muammo tug'dirmasli ko'rib chiqildi.

Bundan tashqari, nominal bahoning pastligi hisobiga aksiyalar sonining yuqori bo'lishi banklar qatori har qanday aksiyadorlik jamiyatlarida aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tashkil etish, sanoq komissiyasi faoliyatida murakkablik kasb etadi. Bir so'mlik aksiya bo'yicha to'langan dividend miqdori haqida xorijiy investorga ma'lumot berishni tasavvur qilish holatning murakkabligini o'zida yaqqol namoyon qiladi. Ushbu jihatlar tijorat banklarining aksiyalari nominal qiymatini belgilashda inobatga olinmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Tijorat banklari o'z faoliyatlari davomida moliyaviy resurs jalb qilish maqsadida korporativ obligatsiyalarni muomalaga chiqarish va joylashtirish amaliyotlari orqali fond bozorida ishtirok etadi. Shuningdek, mamlakatimizda tijorat banklarining aksiyalar bozorida investor sifatida ishtirok etishiga nisbatan ma'lum bir cheklovlar mavjud bir sharoitda obligatsiyalar bozorida investor sifatida faoliyat yuritishiga nisbatan hech qanday cheklov mavjud emas. Bunda faqat obligatsiyalar portfeliga nisbatan diversifikatsiyalash amaliyotiga jiddiy e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education.
2. Levine, R. (2005). *Finance and Growth: Theory and Evidence*. In Handbook of Economic Growth, Vol. 1A, Elsevier.
3. Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998). *Law, Finance, and Firm Growth*. Journal of Finance, 53(6), 2107–2137.
4. Schindler, J. W. (2017). *Fintech and Financial Market Infrastructure: Evolution or Revolution?* BIS Working Papers.
5. Philippon, T. (2019). *The FinTech Revolution*. Annual Review of Financial Economics, 11, 153–175.
6. Carney, M. (2018). *The Future of Money: New Technologies and Global Finance*. Bank of England Reports.
7. Xodjayeva, D. (2020). *O'zbekiston bank tizimining transformatsiyasi va fond bozoridagi ishtiroki*. Tashkent: Iqtisodiyot va moliya.
8. Tursunov, U. (2021). *O'zbekistonning fond bozorida tijorat banklarining roli*. O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnali, 4(2), 45–58.
9. Yunusov, B. (2019). *O'zbekistonning fond bozori: rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari*. Tashkent: Iqtisodiyot Instituti Nashriyoti.
10. Karimov, A. (2022). *Raqamli iqtisodiyotda tijorat banklarining fond bozoridagi faoliyati*. Toshkent: Moliya va Bank Islohotlari Markazi.
11. Saidov, N. (2023). *Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va raqamli texnologiyalar*. Innovatsion Iqtisodiyot Jurnali, 5(3), 89–102.